

ترانویسی تصنیفی نغمه‌نگاری شده به شیوه تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) از مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه)، با نگاهی به فواصل پیشنهادی منتظم الحکماء*

فرزاد دائمی میلانی^{۱*}، هومان اسعدی^۲، آناهیتا مقبلی^۳

^۱ کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

^۲ دانشجویار گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۳ دانشجویار گروه هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۴/۱۷، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۹/۱۲/۱۵)

چکیده

نگارنده در این مقاله در نظر دارد که پس از بررسی جزئیات روش نغمه‌نگاری تلفیقی مهدی قلی هدایت، که در پیوستی با عنوان *دستور ابجدی* در انتهای کتاب *مجمع الادوار* شرح داده شده است، تنها تصنیف باکلامی که به این روش در انتهای نوبت دوم این کتاب نغمه‌نگاری شده است را برای نخستین بار ترجمه و ترانویسی کند. روش نغمه‌نگاری مذکور، به طور کلی از ترکیب نغمات هفده‌گانه ابجدی در نظام موسیقایی مکتب منتظمیه، و علائم زمانی روش اروپایی حاصل شده است، که صفت انتخابی «ابجدی-نقطه‌ای» نیز به این تلفیق اشاره دارد. می‌توان گفت که جایگزین شدن حروف ابجدی موسیقی قدیم به جای استفاده از نقطه‌ها، کلیدها، خطوط حامل، و علامت‌های عرضی در نظام نت‌نویسی اروپایی، نگارش نغمات موسیقی ایرانی را در روش هدایت بسیار آسان‌تر و دقیق‌تر کرده است. هم‌زمان، استفاده از علائم متریک موسیقی اروپایی نیز امکان نگارش دقیق‌تر ارزش‌های زمانی را نسبت به نمونه‌های اولیه نغمه‌نگاری ابجدی فراهم می‌کند. نکته قابل توجه در خصوص ترانویسی نغمات در روش تلفیقی مخبر السلطنه این است که هدایت، هم‌چون اهل عمل موسیقی در زمان عبدالقادر مراغی (قرن نهم هجری)، فواصل نظری در رسالات موسیقی دانان مکتب منتظمیه را، که ریشه یونانی دارند، مطبوع نمی‌داند، در عوض فواصل دیگری را به پیشنهاد منتظم الحکماء برای هفده نغمه مذکور ارائه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی

مهدی قلی هدایت، مخبر السلطنه، مجمع الادوار، دستور ابجدی، نت‌نویسی، نغمه‌نگاری.

*مطالعه حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول، با عنوان «بررسی و تحلیل سیر تحول نغمه‌نگاری در موسیقی ایران و جهان اسلام» می‌باشد که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم، در شهریور ۱۳۹۸ ارائه شده است.

**نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۲۳۹۸۳۹، نمابر: ۰۲۱-۸۸۳۴۶۵۶۹، E-mail: farzad.milani@gmail.com

مقدمه

۳. نیازی به استفاده از حامل‌های کمکی^۴ نیست و ۴. استفاده از کلید ضرورت ندارد. «با کلید سُل و فا و کلیدهای دیگر (دو)، محل هر حرف تغییر می‌کند. در کلید سُل، دو بین خط سوّم و چهارم است. در کلید فا، دو بین خط دوّم و سوّم، و باز در کلیدهای دیگر در مواضع دیگر، و این تشویشی است در خاطر. [...] هیچ‌جده علامت کافی است برای این که کلّ نغمات را بتوان نوشت؛ یعنی از یک تا هیچ‌جده، و این به حروف ابجد راست می‌آید» (همان، ۱۳۱۷؛ دستور ابجدی ۴، ۱۳۸۸، ۴۴). با این حال، به عقیده موسیقی‌دانانی هم‌چون داریوش صفوت، از این روش نغمه‌نگاری استقبال زیادی نشده است، چراکه موسیقی‌دانان، نت‌نویسی اروپایی را که تا آن زمان گسترش زیادی یافته بود عملی‌تر می‌دانستند (صفوت، ۱۳۹۱، ۲۳۷). روح‌الله خالقی در یادداشتی به‌مناسبت درگذشت هدایت در ماهنامه موزیک ایران در مورد روش نغمه‌نگاری او چنین می‌نویسد: «به‌نظر اینجانب، زحمت ایشان در این قسمت بی‌حاصل بوده، زیرا خط موسیقی یک حُسن دارد که بین‌المللی است، نباید آن‌را هم به‌صورتی درآورد که جنبه اختصاصی پیدا کند. فراگرفتن این خط [بین‌المللی] کار دشواری نیست و ما هم می‌توانیم موسیقی خودمان را نیز با همان خط بدون این که محتاج به اختراع جدیدی باشیم بنویسیم و برای بعضی پرده‌ها و برخی حالات خاص موسیقی ایرانی هم سال‌هاست که علاماتی توسط وزیری وضع شده و عمومیت یافته است» (خالقی، ۱۳۳۴، ۳۰؛ ۱۳۴۰، ۳۰؛ ۱۳۹۶، ۴۳۴).

بی‌گمان، مهم‌ترین شیوه نغمه‌نگاری موسیقی در ایران و جهان اسلام، روش نغمه‌نگاری ابجدی است، که از اواخر قرن هفتم هجری، در قالب سلسله‌های هفده-نغمه‌ای در رسالات مکتب منتظمیه به کار گرفته می‌شده است. مهدی‌قلی‌خان هدایت (ملقب به مخبرالسلطنه) (۱۲۴۳-۱۳۳۴ ه.ش)، با ترکیب ساختار این گام هفده-نغمه‌ای (به‌علاوه یک نغمه هجدهم، که در واقع اولین نغمه اکتاو می‌باشد) و علائم زمانی موسیقی اروپایی، و هم‌چنین اضافه کردن علائم تزئینی و تکنیکی برای اجرای سه‌تار، روشی تلفیقی و منحصربه‌فرد برای نت‌نویسی موسیقی ایرانی را در کتاب مجمع‌الادوار^۱ ارائه می‌کند. در انتهای کتاب مجمع‌الادوار، پیوستی با عنوان دستور ابجدی در کتابت موسیقی وجود دارد که هدایت در آن جزئیات روش نغمه‌نگاری ابداعی‌اش را توضیح می‌دهد. او در مقدمه چنین می‌نویسد: «[...] تُنی اختراع کردم که از چند جهت اسهل است و هر کس به زودی می‌تواند فراگیرد. [...] بدو شاید محسنات آن به نظر نیاید، لکن، پس از اندک تأمل و قدری عادت، یقین دارم که پسند اهل خبره خواهد شد.» او این روش را برای موسیقی‌دان‌هایی که به روش اروپایی عادت ندارند، «به مراتب سهل‌تر» و برای موسیقی‌دان‌هایی که با روش اروپایی آشنا هستند «مثل آب روان» می‌داند. «ضرر ندارد که ما براساس قدمای خودمان بنائی کرده باشیم. [...] اطوار پیرارسال است که امسال مُد جدید می‌شود» (هدایت، ۱۳۱۷؛ دستور ابجدی ۲-۴، ۱۳۸۸، ۴۳-۴۴). هدایت مزایای روش ابداعی خود را به این صورت شرح می‌دهد: ۱. نیازی به استفاده از خطوط حامل^۲ نیست، ۲. نیازی به استفاده از علامت‌های عَرْضی^۳ نیست.

روش تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین

نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق بنیادی-نظری، با بررسی دقیق توضیحات تئوریک موجود در کتاب مجمع‌الادوار و پیوست دستور ابجدی، که تقریباً تمام اطلاعات لازم را در خود دارد، به‌انجام رسیده است. از میان مطالعات اندکی که تاکنون در زمینه‌های مرتبط با موضوع این پژوهش انجام شده است، می‌توان به پایان‌نامه انارکی (۱۳۹۷) اشاره کرد که اساساً متمرکز بر مبانی نظری و تحلیل محتوای رساله مجمع‌الادوار بوده و چندان به مسأله نغمه‌نگاری نپرداخته است. پایان‌نامه حامدی‌نژاد (۱۳۹۸) نیز متمرکز بر نوع دیگری از نغمه‌نگاری هدایت بوده است که در آن ردیف منتظم‌الحکماء به شیوه اروپایی (روی پنج خط حامل) نگاشته شده است. در مورد بازنویسی نغمه‌نگاری هدایت از ردیف منتظم‌الحکماء دو کتاب دیگر نیز پیش‌تر توسط قادری، منا (۱۳۹۷) و اسلامی (۱۳۹۲) منتشر شده‌اند. حال آن‌که پژوهش حاضر متمرکز بر شیوه خاص نغمه‌نگاری ابداعی تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) مهدی‌قلی‌هدایت می‌باشد که تا به حال مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. لازم به‌ذکر است که در خصوص ترانویسی تصنیف ابجدی-نقطه‌ای که در انتهای مقاله حاضر انجام شده

جدول ۱- نغمات هفده‌گانه ابجدی و اولین نغمه اکتاو دوم.

است، تفسیرهای پیشین که پیش‌تر از سایر تصانیف نغمه‌نگاری شده به روش ابجدی موجود در رسالات قدیم^۵ انجام شده نیز توسط نگارنده مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

ساختار مُدال (مُلَدیک)

حروف معرفی‌شده در روش نغمه‌نگاری هدایت، همان هفده نغمه اوّل در روش الفبایی ابجدی مکتب مُنْتَظَمِیّه^۶ هستند، که به‌جز نغمه اوّل، به‌صورت تکرار شونده برای بقیه اکتاوها هم استفاده می‌شوند (جدول ۱). هدایت برای متمایز کردن نغمات ابتدایی هر اکتاو، به‌غیر از حرف ا (که نغمه ابتدایی اکتاو اوّل است)، از حرف یح (برای نغمه ابتدایی اکتاو دوم)، و حرف له (برای نغمه ابتدایی اکتاو سوم) استفاده می‌کند، که در عمل، برای سازهای معمول در موسیقی ایرانی^۸ با محدوده‌ای حدوداً دو- و نیم-اکتاوی کیفیت می‌کند.^۹

در ابتدای قسمت دستور ابجدی کتاب مجمع‌الادوار، محل تمام نغمات ابجدی معرفی‌شده بر روی پرده‌های سه‌تار، به‌رسم رسالات موسیقی قدیم، در شکلی نشان داده شده‌اند (تصویر ۱). با این توضیح که پرده‌هایی که با خطّ ضخیم‌تر مشخص شده‌اند شاه‌پرده هستند و باقی پرده‌ها میان‌پرده نام

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
 (الف) ا ب ج د ه و ز ح ط ی یا یب یج ید یه یو یز یح

ترانویسی تصنیفی نغمه‌نگاری شده به شیوه تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) از مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه)، با نگاهی به فواصل پیشنهادی منتظم‌الحکماء

شده است (محل طنینی)، به ترتیب در سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات د، یه، د را داریم. در پرده‌ای که با $\frac{3}{4}$ مشخص شده است (محل فاصله چهارم)، به ترتیب در سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات ح، یح، ح را خواهیم داشت. در پرده‌ای که با نسبت $\frac{2}{3}$ مشخص شده است (محل فاصله پنجم)، به ترتیب برای سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات یا^{۱۰}، د، یا را مشاهده می‌کنیم. و در محل پرده وسط سیم (محل فاصله اکتاو)، به ترتیب برای سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات له، یه، یا را داریم.

دارند. نغمات نشان داده شده متعلق به سیم‌های اول، دوم، و چهارم سه‌تار هستند. «سیم سوم در عمل به کار نمی‌آید، آنها را بر آهنگ می‌افزاید، از این رو می‌باید آن را به‌مناسبت هر آواز بازداشت» (هدایت، ۱۳۱۷، دستور ابجدی ۷-۸، ۱۳۸۸، ۴۶-۴۷). همان‌طور که در طرف چپ (انف) در شکل مشاهده می‌شود، نغمه دست‌باز سیم اول (نغمه ابتدایی اکتاو دوم) «یح» نام دارد، که در فاصله یک اکتاو بالاتر از دست‌باز سیم چهارم کوک شده است. نغمه دست‌باز سیم دوم «یا» نام دارد، که در فاصله پنجم دست‌باز سیم چهارم کوک شده است. و نغمه دست‌باز سیم چهارم نیز «له» نام دارد، که بم‌ترین نت سه‌تار است. از چپ به راست، در پرده‌ای که با $\frac{8}{9}$ مشخص

تصویر ۱- محل نغمات هفده‌گانه ابجدی (و اولین نغمات اکتاو دوم و سوم) روی پرده‌های ساز سه‌تار. مأخذ: (هدایت، ۱۳۱۷، صفحه اول دستور ابجدی، ۱۳۸۸، ۴۷) ° این نغمه "یح" (نغمه ابتدایی اکتاو دوم) در وسط سیم چهارم قرار گرفته است، و نواک آن می‌باید یک اکتاو بالاتر از نغمه دست‌باز همین سیم (ا) باشد. همان‌طور که در نقطه وسط سیم اول، نغمه "له" (نغمه ابتدایی اکتاو سوم) را داریم، که یک اکتاو بالاتر از نغمه دست‌باز همین سیم (یح) می‌باشد. این نغمه در تصویر اصلی، ظاهراً به اشتباه "له" نامیده شده بود، که با توجه به توضیحات صفحه هشتم پیوست دستور ابجدی، در شکل بالا اصلاح شده است.

فواصل پیشنهادی جایگزین برای نغمات ابجدی

خصوص که سازی را دادم به نسبت ادواری پرده بستند و مطبوع نیفتاد. از درویش خان و دکتر مهدی‌خان صلحی و علی‌نقی‌خان وزیری خواهش کردم ساز خود را به‌دقت کوک کنند، سپس پرده‌ها را سنجیدم. ذوالکَلِّ، ذوالربع، ذوالخمس، و طنینی اول، در نهایت صحت بود. خصوص در ساز صلحی، پس از تکرار امتحان، مسلم شد که ایرانیان پس از دوره عبدالقادر، یا در دنباله همان دوره، ابعاد را اندکی تغییر داده‌اند، که در جدول مخصوصی به تشخیص صلحی یاد شده (جدول ۲) «همان، ۱۳۱۷، نوبت سوم ۱۲-۱۳). در این جدول، فواصل موسیقایی نغمات نسبت به بم‌ترین نغمه (نغمه دست‌باز سیم چهارم سه‌تار) به ترتیب به‌صورت نسبت کسری و اعشاری فواصل، نسبت فرکانس‌ها، و فاصله‌های طولی دستان تا خرک روی وتر (سیم) سه‌تار^{۱۵} مشخص شده است. نگارنده علاوه بر این‌ها، فواصل را برحسب واحد لگاریتمی سانت موسیقایی (cent) نیز بر این جدول افزوده است^{۱۶}.

با این‌که توضیحات نظری هدایت در مورد ابعاد و فواصل، بر اساس ساختار نظری مکتب منتظمیه و فواصل فیثاغورسی^{۱۱}-صفی‌الدینی است، اما در عمل، این فواصل را مطبوع نمی‌داند، و در نهایت ترتیب دیگری از فواصل را که بر اساس پیشنهاد دکتر مهدی‌خان صلحی (منتظم‌الحکماء)^{۱۲} و احتمالاً به‌صورت شنیداری به‌دست آمده است (به‌غیر از فواصل اصلی اکتاو، پنجم درست، چهارم درست، و طنینی، که به‌عقیده هدایت به‌همان صورت فیثاغورسی‌شان خوشایند و قابل‌قبول هستند) معرفی می‌کند. هدایت فواصل مذکور را «ابعاد فعلی» می‌خواند و عقیده دارد که این فواصل همگی در گام ۵۳-نغمه‌ای^{۱۳} نیز موجود هستند، «ولو با فواصل فیثاغورسی و دیدیموسی^{۱۴} گاهی مطابق نیستند» (همان، ۱۳۱۷، نوبت سوم ۲۰). «عبدالقادر می‌گوید که استادان زمان، ابعاد یونانی را نمی‌پسندند و در آن‌ها تصرفاتی می‌کنند. لازم دانستم که در ابعاد معموله دقتی بشود،

جدول ۲- جدول فواصل پیشنهادی منتظم‌الحکماء برای گام موسیقی ایرانی. مأخذ: (هدایت، ۱۳۱۷، نوبت سوم، ۲۰)

نغمات	نسبت کسور	نسبت اعشاری	نسبت اهتزاز ^{۱۷}	طول وتر به میلی‌متر	سانت موسیقایی
الف	۱/۱	۱,۰۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۶۰۰	۰,۰۰
ب	۲۵/۲۴	۰,۹۶۰۰	*۱,۰۴۱۶	۵۷۶	۷۰,۶۷
ج	۲۷/۲۵	*۰,۹۲۵۹	۱,۰۸۰۰	۵۵۵	۱۳۳,۲۳
د	۹/۸	۰,۸۸۸۸	۱,۱۲۵۰	۵۳۳,۳	۲۰۳,۹۱
هـ	۳۲/۲۷	*۰,۸۴۳۷	۱,۱۸۵۱	*۵۰۶,۲۵	۲۹۴,۱۳
و	۲۴۳/۲۰۰	*۰,۸۲۳۰	۱,۲۱۵۰	*۴۹۳,۸	۳۳۷,۱۴
ز	۸۱/۶۴	*۰,۷۹۰۱	۱,۲۶۵۶	۴۷۴	۴۰۷,۸۲

تصویر ۲- تصنیف با کلام نغمه‌نگاری شده به روش تلفیقی مهدی‌قلی هدایت در مجمع‌الادوار. مأخذ: (هدایت، ۱۳۱۷، نوبت دوم ۱۳۸-۱۳۹)

که همان نغمه‌مبنای تصنیف است، برسد. لازم به توضیح است که نگارنده در بازنویسی این تصنیف، علامت‌های تزئینی استفاده شده در نغمه‌نگاری هدایت را عیناً به همان شکل و با همان مفهومی که در بالا شرح داده شد به کار برده است^{۳۳} (تصویر ۳).

تصویر ۳- ترانویسی نگارنده از تصنیف نغمه‌نگاری شده به روش تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) مهدی‌قلی هدایت.

نتیجه

اولیه نغمه‌نگاری ابجدی فراهم کرده است. با این حال، یکی از ایرادات بنیادی که می‌توان بر این روش وارد دانست، عدم تمییز نغمات یکسان در اکتاوهای متفاوت است. در مجموعه نغمات معرفی شده توسط هدایت، به جز نغمه‌های ابتدای هر اکتاو که با حروفی جداگانه (ا، ب، ج، ...، ه) مشخص شده‌اند، و همین‌طور برخی نغمات «یا» که با عنوان «یای وسط» از بقیه متمایز شده‌اند، علامت مشخصه دیگری برای تشخیص تعلق نغمات به هر اکتاو وجود ندارد. در مورد تنها تصنیف با کلامی که در کتاب مجمع‌الادوار به این روش تلفیقی نغمه‌نگاری شده است، همان‌طور که مشاهده شد، برخلاف شیوه نغمه‌نگاری ابجدی قدیم، نغمات از چپ به راست نوشته شده‌اند، که دنبال کردن کلمات شعر را اندکی دشوار می‌کند. به علاوه، گاهی جمع ارزش‌های زمانی میزان‌ها دارای ایراداتی جزئی می‌باشد، که

روش نغمه‌نگاری ترکیبی (ابجدی-نقطه‌ای) مهدی‌قلی هدایت را شاید بتوان پلی میان روش الفبایی ابجدی مکتب منتظمیه و روش اروپایی امروزی دانست. یکی از برتری‌های مهم این روش نسبت به روش امروزی، بی‌نیازی از به کارگیری علامت‌های عرضی متعدد برای نشان دادن نغمات و فواصل موسیقی ایرانی است، که نگارش این نوع موسیقی را لحاظ‌مُدال بسیار آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کند. هم‌چنین استفاده از علائم متریک روش اروپایی، نگارش ارزش‌های زمانی نغمات را نسبت به نمونه‌های ساده و اولیه نغمه‌نگاری ابجدی، بسیار دقیق‌تر کرده است. هرچند تشابه علائم مربوط به ارزش‌های زمانی نت‌های سفید و سیاه (♩ و ♪) می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد. واضح است که استفاده از علامت‌های تزئینی و تکنیکی نیز امکان نگارش جزئیات بیشتری را در مقایسه با نمونه‌های

ترانویسی تصنیفی نغمه‌نگاری شده به شیوه تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) از مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه)، با نگاهی به فواصل پیشنهادی منتظم‌الحکمه

از لحاظ مطبوعیت، از نظر اساتیدی هم‌چون درویش‌خان، منتظم‌الحکمه، و علی‌نقی‌خان وزیری، ظاهراً به‌صورت شنیداری به‌دست آمده است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که عدم مقبولیت این فواصل به‌قول هدایت «یونانی» از نظر اهل عمل موسیقی، حداقل از زمان عبدالقادر مراغی (قرن نهم هجری) نیز وجود داشته است.

An Analysis and Transcription of a Song-Text Notated in a Fusion Notation Method (Abjad-Metric) By Mehdi-Gholi Hedāyat (Mokhber-al Saltaneh), Considering the Suggested Intervals Of Montazam-al Hokamā*

Farzad Daemi Milani^{**1}, Houman Asadi², Anahita Moghbeli³

¹ Graduate Master in Research in Art, Department of Art, Payame Noor University, Tehran, Iran.

² Associate Professor, Department of Music, College of Fine Arts, Faculty of Performing Arts and Music, University of Tehran, Tehran, Iran.

³ Associate Professor, Department of Art, Payame Noor University, Tehran, Iran.

(Received 7 July 2020, Accepted 5 Mar 2021)

Although it seems that oral tradition has always been used for music education, preservation, and a representation of Persian musical culture, nevertheless, different notation methods have been applied at least since the ninth century in the Persian Empire and Islamic world. The most important and comprehensive of these methods has been the Abjadic alphabetical notation; an enhanced kind of notation system which was recognized in the form of a seventeen-tone temperament in the musical treatises of a thirteenth-century music school, called “Systematist”. Based upon this system, the contemporary Iranian musicologist, Mehdi-Qoli Hedāyat (Mokhber-al Saltaneh) (1863 – 1955) presents a unique Iranian fusion notation method (Abjad-metric) in his lithographic printed book “Majma-al-Adwār”, which consists of a combination of modal structures of the said Abjadic seventeen-tone temperament, and the metric structure of the today’s European notation method, as well as some additional ornaments and articulation marks that are related to the performing techniques on the Persian instrument “Setār”. Although, these signs are not commonly used today, or are used in another sense, but undoubtedly are the essential elements for notating the elegance of Persian traditional melodies. In this article, after analyzing the details of Hedāyat’s notation method, which is described in “Dastur-e Abjadi”, an appendix to his book, the current author also transcribes the only song-text (Tasnif) notated in this fusion method in Majma-al-Adwār. The most important advantage of Hedāyat’s fusion notation method is that by replacing the Abjadic tone-letters of seventeen-tone scale with the European elliptical neumes on staves, the need of using additional “accidentals” is eliminated, and there is also no need to

use staff lines or ledger lines, neither to use any clefs and key signatures! The tone-letter “A” or “Alef” is the first pitch in the Abjadic notation System, which would be the fundamental tone of the lowest open string of the instrument, and the remaining tone-letters are tiered respectively to cover the almost two-octave range of an Iranian traditional instrument. However, one of the fundamental drawbacks to Hedāyat’s fusion notation could be the non-differentiation of the same tone-letters in different octaves. Another advantage of Hedāyat’s method is the application of the European metric system, which allows the more precise notation of time values, compared to the early Abjadic examples, in which the time values were simply written in natural numbers below each tone within a parallel horizontal line. An important point to be considered in the transcription of Hedāyat’s song-text is the theoretical Pythagorean intervals of the Systematist musical school -except the octave (2:1), perfect fifth (3:2), perfect fourth (4:3), and major second (9:8)- are recognized as “unpleasant” by the practical maestros of both present and past times. Hedāyat writes that “Abd al-Qādir [Maraghi] claims that the maestros of that time [(fourteenth century)] did not accept the Greek intervals, and manipulated them”. Instead, he presents a table of alternative intervals, most probably obtained aurally but also correspondent to the 53-EDO temperament, at the suggestion of Montazam-al Hokamā’, the most prominent Setar player at that time.

Keywords

Mehdi-Qoli Hedāyat, Majma-al-Adwār, Dastur-e Abjadi, notation.

*This article is extracted from the first author’s master thesis, entitled: “A study and analysis on the history of non-European music notation development in Persia and Islamic world”, under the supervision of the second author and the advisory of the third author in September 2019.

**Corresponding author: Tel: (+98-912) 239839, Fax: (+98-21) 88346569, E-mail: farzad.milani@gmail.com

ترانویسی تصنیفی نغمه‌نگاری شده به شیوه تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) از مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه)، با نگاهی به فواصل پیشنهادی منتظم الحکماء*

فرزاد دائمی میلانی^{۱*}، هومان اسعدی^۲، آناهیتا مقبلی^۳

^۱ کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

^۲ دانشجویار گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۳ دانشجویار گروه هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۴/۱۷، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۹/۱۲/۱۵)

چکیده

نگارنده در این مقاله در نظر دارد که پس از بررسی جزئیات روش نغمه‌نگاری تلفیقی مهدی قلی هدایت، که در پیوستی با عنوان *دستور ابجدی* در انتهای کتاب *مجمع الادوار* شرح داده شده است، تنها تصنیف باکلامی که به این روش در انتهای نوبت دوم این کتاب نغمه‌نگاری شده است را برای نخستین بار ترجمه و ترانویسی کند. روش نغمه‌نگاری مذکور، به طور کلی از ترکیب نغمات هفده‌گانه ابجدی در نظام موسیقایی مکتب منتظمیه، و علائم زمانی روش اروپایی حاصل شده است، که صفت انتخابی «ابجدی-نقطه‌ای» نیز به این تلفیق اشاره دارد. می‌توان گفت که جایگزین شدن حروف ابجدی موسیقی قدیم به جای استفاده از نقطه‌ها، کلیدها، خطوط حامل، و علامت‌های عرضی در نظام نت‌نویسی اروپایی، نگارش نغمات موسیقی ایرانی را در روش هدایت بسیار آسان‌تر و دقیق‌تر کرده است. هم‌زمان، استفاده از علائم متریک موسیقی اروپایی نیز امکان نگارش دقیق‌تر ارزش‌های زمانی را نسبت به نمونه‌های اولیه نغمه‌نگاری ابجدی فراهم می‌کند. نکته قابل توجه در خصوص ترانویسی نغمات در روش تلفیقی مخبر السلطنه این است که هدایت، هم‌چون اهل عمل موسیقی در زمان عبدالقادر مراغی (قرن نهم هجری)، فواصل نظری در رسالات موسیقی دانان مکتب منتظمیه را، که ریشه یونانی دارند، مطبوع نمی‌داند، در عوض فواصل دیگری را به پیشنهاد منتظم الحکماء برای هفده نغمه مذکور ارائه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی

مهدی قلی هدایت، مخبر السلطنه، مجمع الادوار، دستور ابجدی، نت‌نویسی، نغمه‌نگاری.

*مطالعه حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول، با عنوان «بررسی و تحلیل سیر تحول نغمه‌نگاری در موسیقی ایران و جهان اسلام» می‌باشد که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم، در شهریور ۱۳۹۸ ارائه شده است.

**نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۲۳۹۸۳۹، نمابر: ۰۲۱-۸۸۳۴۶۵۶۹، E-mail: farzad.milani@gmail.com

مقدمه

۳. نیازی به استفاده از حامل‌های کمکی^۴ نیست و ۴. استفاده از کلید ضرورت ندارد. «با کلید سُـل و فا و کلیدهای دیگر (دو)، محل هر حرف تغییر می‌کند. در کلید سُـل، دو بین خط سُـوم و چهارم است. در کلید فا، دو بین خط دُوم و سُـوم، و باز در کلیدهای دیگر در مواضع دیگر، و این تشویشی است در خاطر. [...] هیچ‌ده علامت کافی است برای این که کلِ نغمات را بتوان نوشت؛ یعنی از یک تا هیچ‌ده، و این به حروف ابجد راست می‌آید» (همان، ۱۳۱۷؛ دستور ابجدی ۴، ۱۳۸۸، ۴۴). با این حال، به عقیده موسیقی‌دانانی هم‌چون داریوش صفوت، از این روش نغمه‌نگاری استقبال زیادی نشده است، چراکه موسیقی‌دانان، نت‌نویسی اروپایی را که تا آن زمان گسترش زیادی یافته بود عملی‌تر می‌دانستند (صفوت، ۱۳۹۱، ۲۳۷). روح‌الله خالقی در یادداشتی به‌مناسبت درگذشت هدایت در ماهنامه موزیک ایران در مورد روش نغمه‌نگاری او چنین می‌نویسد: «به‌نظر اینجانب، زحمت ایشان در این قسمت بی‌حاصل بوده، زیرا خط موسیقی یک حُسن دارد که بین‌المللی است، نباید آن‌را هم به‌صورتی درآورد که جنبه اختصاصی پیدا کند. فراگرفتن این خط [بین‌المللی] کار دشواری نیست و ما هم می‌توانیم موسیقی خودمان را نیز با همان خط بدون این که محتاج به اختراع جدیدی باشیم بنویسیم و برای بعضی پرده‌ها و برخی حالات خاص موسیقی ایرانی هم سال‌هاست که علامتی توسط وزیری وضع شده و عمومیت یافته است» (خالقی، ۱۳۳۴، ۳۰؛ ۱۳۴۰، ۳۰؛ ۱۳۹۶، ۴۳۴).

بی‌گمان، مهم‌ترین شیوه نغمه‌نگاری موسیقی در ایران و جهان اسلام، روش نغمه‌نگاری ابجدی است، که از اواخر قرن هفتم هجری، در قالب سلسله‌های هفده-نغمه‌ای در رسالات مکتب منتظمیه به کار گرفته می‌شده است. مهدی‌قلی‌خان هدایت (ملقب به مخبرالسلطنه) (۱۲۴۳-۱۳۳۴ ه.ش)، با ترکیب ساختار این گام هفده-نغمه‌ای (به‌علاوه یک نغمه هجدهم، که در واقع اولین نغمه اکتاو می‌باشد) و علائم زمانی موسیقی اروپایی، و هم‌چنین اضافه کردن علائم تزئینی و تکنیکی برای اجرای سه‌تار، روشی تلفیقی و منحصربه‌فرد برای نت‌نویسی موسیقی ایرانی را در کتاب مجمع‌الادوار^۱ ارائه می‌کند. در انتهای کتاب مجمع‌الادوار، پیوستی با عنوان دستور ابجدی در کتابت موسیقی وجود دارد که هدایت در آن جزئیات روش نغمه‌نگاری ابداعی‌اش را توضیح می‌دهد. او در مقدمه چنین می‌نویسد: «[...] تُنی اختراع کردم که از چند جهت اسهل است و هر کس به زودی می‌تواند فراگیرد. [...] بدو شاید محسنات آن به نظر نیاید، لکن، پس از اندک تأمل و قدری عادت، یقین دارم که پسند اهل خبره خواهد شد.» او این روش را برای موسیقی‌دان‌هایی که به روش اروپایی عادت ندارند، «به مراتب سهل‌تر» و برای موسیقی‌دان‌هایی که با روش اروپایی آشنا هستند «مثل آب روان» می‌داند. «ضرر ندارد که ما براساس قدمای خودمان بنائی کرده باشیم. [...] اطوار پیرارسال است که امسال مُد جدید می‌شود» (هدایت، ۱۳۱۷؛ دستور ابجدی ۲-۴، ۱۳۸۸، ۴۳-۴۴). هدایت مزایای روش ابداعی خود را به این صورت شرح می‌دهد: ۱. نیازی به استفاده از خطوط حامل^۲ نیست، ۲. نیازی به استفاده از علامت‌های عَرْضی^۳ نیست.

روش تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین

نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق بنیادی-نظری، با بررسی دقیق توضیحات تئوریک موجود در کتاب مجمع‌الادوار و پیوست دستور ابجدی، که تقریباً تمام اطلاعات لازم را در خود دارد، به‌انجام رسیده است. از میان مطالعات اندکی که تاکنون در زمینه‌های مرتبط با موضوع این پژوهش انجام شده است، می‌توان به پایان‌نامه انارکی (۱۳۹۷) اشاره کرد که اساساً متمرکز بر مبانی نظری و تحلیل محتوای رساله مجمع‌الادوار بوده و چندان به مسأله نغمه‌نگاری نپرداخته است. پایان‌نامه حامدی‌نژاد (۱۳۹۸) نیز متمرکز بر نوع دیگری از نغمه‌نگاری هدایت بوده است که در آن ردیف منتظم‌الحکماء به شیوه اروپایی (روی پنج خط حامل) نگاشته شده است. در مورد بازنویسی نغمه‌نگاری هدایت از ردیف منتظم‌الحکماء دو کتاب دیگر نیز پیش‌تر توسط قادری، منا (۱۳۹۷) و اسلامی (۱۳۹۲) منتشر شده‌اند. حال آن‌که پژوهش حاضر متمرکز بر شیوه خاص نغمه‌نگاری ابداعی تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) مهدی‌قلی‌هدایت می‌باشد که تا به حال مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. لازم به‌ذکر است که در خصوص ترانویسی تصنیف ابجدی-نقطه‌ای که در انتهای مقاله حاضر انجام شده

جدول ۱- نغمات هفده‌گانه ابجدی و اولین نغمه اکتاو دوم.

است، تفسیرهای پیشین که پیش‌تر از سایر تصانیف نغمه‌نگاری شده به روش ابجدی موجود در رسالات قدیم^۵ انجام شده نیز توسط نگارنده مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

ساختار مُدال (مُلَدیک)

حروف معرفی‌شده در روش نغمه‌نگاری هدایت، همان هفده نغمه اَوّل در روش الفبایی ابجدی مکتب مُنْتَظَمِیّه^۶ هستند، که به‌جز نغمه اَوّل، به‌صورت تکرار شونده برای بقیه اکتاوها هم استفاده می‌شوند (جدول ۱). هدایت برای متمایز کردن نغمات ابتدایی هر اکتاو، به‌غیر از حرف ا (که نغمه ابتدایی اکتاو اَوّل است)، از حرف یح (برای نغمه ابتدایی اکتاو دوم)، و حرف له (برای نغمه ابتدایی اکتاو سوم) استفاده می‌کند، که در عمل، برای سازهای معمول در موسیقی ایرانی^۸ با محدوده‌ای حدوداً دو- و نیم-اکتاوی کیفیت می‌کند.^۹

در ابتدای قسمت دستور ابجدی کتاب مجمع‌الادوار، محل تمام نغمات ابجدی معرفی‌شده بر روی پرده‌های سه‌تار، به‌رسم رسالات موسیقی قدیم، در شکلی نشان داده شده‌اند (تصویر ۱). با این توضیح که پرده‌هایی که با خط ضخیم‌تر مشخص شده‌اند شاه‌پرده هستند و باقی پرده‌ها میان‌پرده نام

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
 (الف) ا ب ج د ه و ز ح ط ی یا یب یج ید یه یو یز یح

ترانویسی تصنیفی نغمه‌نگاری شده به شیوه تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) از مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه)، با نگاهی به فواصل پیشنهادی منتظم‌الحکماء

شده است (محل طنینی)، به ترتیب در سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات د، یه، د را داریم. در پرده‌ای که با $\frac{3}{4}$ مشخص شده است (محل فاصله چهارم)، به ترتیب در سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات ح، یح، ح را خواهیم داشت. در پرده‌ای که با نسبت $\frac{2}{3}$ مشخص شده است (محل فاصله پنجم)، به ترتیب برای سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات یا^{۱۰}، د، یا را مشاهده می‌کنیم. و در محل پرده وسط سیم (محل فاصله اکتاو)، به ترتیب برای سیم‌های اول، دوم، و چهارم، نغمات له، یه، یا را داریم.

دارند. نغمات نشان داده شده متعلق به سیم‌های اول، دوم، و چهارم سه‌تار هستند. «سیم سوم در عمل به کار نمی‌آید، آنها را بر آهنگ می‌افزاید، از این رو می‌باید آن را به‌مناسبت هر آواز بازداشت» (هدایت، ۱۳۱۷، دستور ابجدی ۷-۸، ۱۳۸۸، ۴۶-۴۷). همان‌طور که در طرف چپ (انف) در شکل مشاهده می‌شود، نغمه دست‌باز سیم اول (نغمه ابتدایی اکتاو دوم) «یح» نام دارد، که در فاصله یک اکتاو بالاتر از دست‌باز سیم چهارم کوک شده است. نغمه دست‌باز سیم دوم «یا» نام دارد، که در فاصله پنجم دست‌باز سیم چهارم کوک شده است. و نغمه دست‌باز سیم چهارم نیز «له» نام دارد، که بم‌ترین نت سه‌تار است. از چپ به راست، در پرده‌ای که با $\frac{8}{9}$ مشخص

تصویر ۱- محل نغمات هفده‌گانه ابجدی (و اولین نغمات اکتاو دوم و سوم) روی پرده‌های ساز سه‌تار. مأخذ: (هدایت، ۱۳۱۷، صفحه اول دستور ابجدی، ۱۳۸۸، ۴۷) این نغمه "یح" (نغمه ابتدایی اکتاو دوم) در وسط سیم چهارم قرار گرفته است، و نواک آن می‌باید یک اکتاو بالاتر از نغمه دست‌باز همین سیم (ا) باشد. همان‌طور که در نقطه وسط سیم اول، نغمه "له" (نغمه ابتدایی اکتاو سوم) را داریم، که یک اکتاو بالاتر از نغمه دست‌باز همین سیم (یح) می‌باشد. این نغمه در تصویر اصلی، ظاهراً به اشتباه "له" نامیده شده بود، که با توجه به توضیحات صفحه هشتم پیوست دستور ابجدی، در شکل بالا اصلاح شده است.

فواصل پیشنهادی جایگزین برای نغمات ابجدی

خصوص که سازی را دادم به نسبت ادواری پرده بستند و مطبوع نیفتاد. از درویش خان و دکتر مهدی‌خان صلحی و علی‌نقی‌خان وزیری خواهش کردم ساز خود را به‌دقت کوک کنند، سپس پرده‌ها را سنجیدم. ذوالکَل، ذوالربع، ذوالخمس، و طنینی اول، در نهایت صحت بود. خصوص در ساز صلحی، پس از تکرار امتحان، مسلم شد که ایرانیان پس از دوره عبدالقادر، یا در دنباله همان دوره، ابعاد را اندکی تغییر داده‌اند، که در جدول مخصوصی به تشخیص صلحی یاد شده (جدول ۲) «همان، ۱۳۱۷، نوبت سوم ۱۲-۱۳). در این جدول، فواصل موسیقایی نغمات نسبت به بم‌ترین نغمه (نغمه دست‌باز سیم چهارم سه‌تار) به ترتیب به‌صورت نسبت کسری و اعشاری فواصل، نسبت فرکانس‌ها، و فاصله‌های طولی دستان تا خرک روی وتر (سیم) سه‌تار^{۱۵} مشخص شده است. نگارنده علاوه بر این‌ها، فواصل را برحسب واحد لگاریتمی سانت موسیقایی (cent) نیز بر این جدول افزوده است^{۱۶}.

با این‌که توضیحات نظری هدایت در مورد ابعاد و فواصل، بر اساس ساختار نظری مکتب منتظمیه و فواصل فیثاغورسی^{۱۱}-صفی‌الدینی است، اما در عمل، این فواصل را مطبوع نمی‌داند، و در نهایت ترتیب دیگری از فواصل را که بر اساس پیشنهاد دکتر مهدی‌خان صلحی (منتظم‌الحکماء)^{۱۲} و احتمالاً به‌صورت شنیداری به‌دست آمده است (به‌غیر از فواصل اصلی اکتاو، پنجم درست، چهارم درست، و طنینی، که به‌عقیده هدایت به‌همان صورت فیثاغورسی‌شان خوشایند و قابل‌قبول هستند) معرفی می‌کند. هدایت فواصل مذکور را «ابعاد فعلی» می‌خواند و عقیده دارد که این فواصل همگی در گام ۵۳-نغمه‌ای^{۱۳} نیز موجود هستند، «ولو با فواصل فیثاغورسی و دیدیموسی^{۱۴} گاهی مطابق نیستند» (همان، ۱۳۱۷، نوبت سوم ۲۰). «عبدالقادر می‌گوید که استادان زمان، ابعاد یونانی را نمی‌پسندند و در آن‌ها تصرفاتی می‌کنند. لازم دانستم که در ابعاد معموله دقتی بشود،

جدول ۲- جدول فواصل پیشنهادی منتظم‌الحکماء برای گام موسیقی ایرانی. مأخذ: (هدایت، ۱۳۱۷، نوبت سوم، ۲۰)

نغمات	نسبت کسور	نسبت اعشاری	نسبت اهتزاز ^{۱۷}	طول وتر به میلی‌متر	سانت موسیقایی
الف	۱/۱	۱,۰۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۶۰۰	۰,۰۰
ب	۲۵/۲۴	۰,۹۶۰۰	*۱,۰۴۱۶	۵۷۶	۷۰,۶۷
ج	۲۷/۲۵	*۰,۹۲۵۹	۱,۰۸۰۰	۵۵۵	۱۳۳,۲۳
د	۹/۸	۰,۸۸۸۸	۱,۱۲۵۰	۵۳۳,۳	۲۰۳,۹۱
هـ	۳۲/۲۷	*۰,۸۴۳۷	۱,۱۸۵۱	*۵۰۶,۲۵	۲۹۴,۱۳
و	۲۴۳/۲۰۰	*۰,۸۲۳۰	۱,۲۱۵۰	*۴۹۳,۸	۳۳۷,۱۴
ز	۸۱/۶۴	*۰,۷۹۰۱	۱,۲۶۵۶	۴۷۴	۴۰۷,۸۲

تصویر ۲- تصنیف با کلام نغمه‌نگاری شده به روش تلفیقی مهدی‌قلی هدایت در مجمع‌الادوار. مأخذ: (هدایت، ۱۳۱۷، نوبت دوم ۱۳۸-۱۳۹)

که همان نغمه‌مبنای تصنیف است، برسد. لازم به توضیح است که نگارنده در بازنویسی این تصنیف، علامت‌های تزئینی استفاده شده در نغمه‌نگاری هدایت را عیناً به همان شکل و با همان مفهومی که در بالا شرح داده شد به کار برده است^{۳۳} (تصویر ۳).

Be tar fe — chesh meh ee dar sna ye ye bid
 cho pen — huan dar o fogh mee gash to khor shid
 na dan nam — pur to ve maah as t da r aab
 va yna an cheh reh dar gee soo ye por tanb
 che bood ar — baa z gash tee dar bu haa raan
 ne shaa to — shaa dee yeh aan roo ze gaa raan
 ne shaa to — shaa dee yeh aan roo ze gaa raan

تصویر ۳- ترانویسی نگارنده از تصنیف نغمه‌نگاری شده به روش تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) مهدی‌قلی هدایت.

نتیجه

اولیه نغمه‌نگاری ابجدی فراهم کرده است. با این حال، یکی از ایرادات بنیادی که می‌توان بر این روش وارد دانست، عدم تمییز نغمات یکسان در اکتاوهای متفاوت است. در مجموعه نغمات معرفی شده توسط هدایت، به جز نغمه‌های ابتدای هر اکتاو که با حروفی جداگانه (ا، ب، ج، ...، ه) مشخص شده‌اند، و همین‌طور برخی نغمات «یا» که با عنوان «یای وسط» از بقیه متمایز شده‌اند، علامت مشخصه دیگری برای تشخیص تعلق نغمات به هر اکتاو وجود ندارد. در مورد تنها تصنیف با کلامی که در کتاب مجمع‌الادوار به این روش تلفیقی نغمه‌نگاری شده است، همان‌طور که مشاهده شد، برخلاف شیوه نغمه‌نگاری ابجدی قدیم، نغمات از چپ به راست نوشته شده‌اند، که دنبال کردن کلمات شعر را اندکی دشوار می‌کند. به علاوه، گاهی جمع ارزش‌های زمانی میزان‌ها دارای ایراداتی جزئی می‌باشد، که

روش نغمه‌نگاری ترکیبی (ابجدی-نقطه‌ای) مهدی‌قلی هدایت را شاید بتوان پلی میان روش الفبایی ابجدی مکتب منتظمیه و روش اروپایی امروزی دانست. یکی از برتری‌های مهم این روش نسبت به روش امروزی، بی‌نیازی از به کارگیری علامت‌های عرضی متعدد برای نشان دادن نغمات و فواصل موسیقی ایرانی است، که نگارش این نوع موسیقی را لحاظ مآل بسیار آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کند. هم‌چنین استفاده از علائم متریک روش اروپایی، نگارش ارزش‌های زمانی نغمات را نسبت به نمونه‌های ساده و اولیه نغمه‌نگاری ابجدی، بسیار دقیق‌تر کرده است. هرچند تشابه علائم مربوط به ارزش‌های زمانی نت‌های سفید و سیاه (♩ و ♪) می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد. واضح است که استفاده از علامت‌های تزئینی و تکنیکی نیز امکان نگارش جزئیات بیشتری را در مقایسه با نمونه‌های

ترانویسی تصنیفی نغمه‌نگاری شده به شیوه تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) از مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه)، با نگاهی به فواصل پیشنهادی منتظم‌الحکمه

از لحاظ مطبوعیت، از نظر اساتیدی هم‌چون درویش‌خان، منتظم‌الحکمه، و علی‌نقی‌خان وزیری، ظاهراً به‌صورت شنیداری به‌دست آمده است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که عدم مقبولیت این فواصل به‌قول هدایت «یونانی» از نظر اهل عمل موسیقی، حداقل از زمان عبدالقادر مراغی (قرن نهم هجری) نیز وجود داشته است.

۱۱. فواصل موسیقایی منتسب به Pythagoras (فیلسوف یونانی قرن ششم پیش از میلاد) که تنها با گسترش نسبت ساده ۳/۲ (فاصله پنجم درست) به‌دست می‌آیند.
۱۲. مهدی‌خان صلیحی (ملقب به منتظم‌الحکمه)، پزشک، موسیقی‌دان، نوازنده چیره‌دست سه‌تار، و از بهترین شاگردان میرزا عبدالله فراهانی.
۱۳. به‌نظر می‌رسد منظور گام ۵۳-نغمه‌ای متساوی (EDO 53) باشد.
۱۴. Didymus، تئوریسین موسیقی رومی در قرن اول میلادی.
۱۵. که طول آن از شیطانک (آلف) تا خرک (مُشط) ۶۰۰ میلی‌متر (mm) می‌باشد.
۱۶. جالب است ذکر شود که فاصله دو نغمه متوالی در این جدول پیشنهادی، یا ۹۰/۲۲ سانتی، یا ۷۰/۶۷ سانتی، یا ۶۲/۶۵ سانتی، و یک فاصله ۴۳ سانتی هستند.
۱۷. نسبت فواصل برحسب فرکانس (معکوس نسبت فواصل برحسب طول وتر یا طول موج، که در دو ستون اول ذکر شده است).
۱۸. انتخاب نت «دو» برای بم‌ترین نغمه روی ساز (الف)، انتخاب دلخواه هدایت بوده است، و لزوماً نباید به‌عنوان نوآوری ثابت در نظر گرفته شود.
۱۹. در نمونه‌های اولیه ابجدی، ارزش‌های زمانی نغمه‌ها، به‌صورت اعداد صحیح ۵، ۴، ۳، ۲، ۱... در زیر هر نغمه نوشته می‌شده است:
۲۰. همان حروف مجرد.
۲۱. وُفّ.
۲۲. در مقایسه با نظام اتانین در موسیقی قدیم، در واقع، او هر واحد کوچک زمانی حرکت (ت / ن) و یا هر سکون (ن) را یک شانزدهم واحد بزرگ زمانی (یعنی یک دولاچنگ) فرض می‌کند. به‌این ترتیب، مثلاً «تَنَنُ» شامل سه حرکت و یک سکون (یعنی چهار دولاچنگ) و معادل ارزش زمانی «تَنُتُن» و یا «تَنُتُن» خواهد بود.
۲۳. قوس اتصال.
۲۴. اعاده.
۲۵. او هم‌چنین از علامت‌های تکرار «||:» (خ: خاتمه) و «||:» (الی)، احتمالاً در معنای امروزی Da capo (D. C.) al Fine یا Fine؛ و از علامت‌های «||:» و «||:» در معنای امروزی Dal Segno (D. S.) Fine نیز در نغمه‌نگاری خود استفاده کرده است (قادری، ۱۳۹۷، ۹-۱۰، نک هدایت، ۱۳۰۱).
۲۶. شماره انگشتان دست چپ: ۱ برای انگشت اشاره (سَبابه)، ۲ برای انگشت میانی (وسطی)، ۳ برای انگشت حلقه (بنصر).
۲۷. علامت فتحه.
۲۸. در کتاب ردیف میرزا عبدالله به روایت دکتر مهدی صلیحی، علامت «جزم» به‌صورت ۸ یا ۷ بالا، یا پایین نت () (همان، ۱۳۹۷، ۲۲).
۲۹. دندان‌دار.
۳۰. «پرده‌های سیم بم (۴)، با پرده‌های سیم حوآء (۱) مطابق است - شستی هر حرف، مقابل خودش می‌افتد - و ما حروف شستی را پایین‌تر از حروف لحن

البته در مقایسه با ایرادات نمونه‌های اولیه ابجدی قابل چشم‌پوشی است. نکته دیگری که طی این تحقیق حائز اهمیت است، معرفی و بررسی یک گام یا سلسله عملی برای موسیقی معاصر ایرانی است که توسط هدایت و به‌تشخیص دکتر مهدی‌خان صلیحی (منتظم‌الحکمه)، پس از آزمایش پرده‌بندی فیثاغورسی-صفی‌الدینی روی سه‌تار و عدم پذیرش فواصل آن

پی‌نوشت‌ها

۱. کتاب مجمع‌الادوار مهدی‌قلی هدایت را که در دوره پهلوی به چاپ رسیده است، می‌توان نخستین کتاب تئوری جامع موسیقی در دوره معاصر دانست. این کتاب ظاهراً مهم‌ترین نوشته تئوریک موسیقایی در زمان قاجار است. از محتوای این کتاب روشن است که مؤلف آن، نه تنها بر نظام تئوریک حاکم بر مکتب منتظمیه، و ویژگی‌های هفت دستگاه امروزی موسیقی ایرانی به‌خوبی تسلط داشته، بلکه با تئوری موسیقی غرب و آخرین دستاوردهای علم آکوستیک و نظریات هرمان هلمهولتز (نک Helmholtz, 2013) نیز آشنا بوده است. او متن کوتاه شده‌ی این کتاب را در سال ۱۳۱۷ شمسی در یک جلد و با چاپ سنگی منتشر کرده است (خالقی، ۱۳۹۶، ۴۲۸-۴۳۴، ستایشگر، ۱۳۸۸، ۶۰۹-۶۱۶، فاطمی، ۱۳۹۳، ۲۷۶-۲۷۷).
۲. پُرْتَه / مصدره.
۳. علامات انتقال.
۴. خطوط عدیده‌ی زیر و روی پُرْتَه.
۵. تفسیر و ترجمه معدود تصانیف نغمه‌نگاری شده به‌روش ابجدی در رسالات مکتب منتظمیه - از جمله، دو تصنیف ساده در انتهای رساله‌الادوار ارموی، تصنیف موجود در رساله جامع‌اللاخان مراغی، تصنیف موجود در رساله موسیقی بنایی، و تصنیف منحصر به‌فرد موجود در انتهای فصل چهارم رساله درکالتاج شیرازی - توسط موسیقی‌شناسان مختلف انجام شده است، که مفصل‌ترین و دقیق‌ترین این تفسیرها متعلق به موسیقی‌شناس انگلیسی، اوئن رایت، است (برای اطلاع بیشتر، نک Wright, 1978, 222, 226, 233-244, 1994, 504-505, 510-511).
۶. مکتب مُنْتَظَمِیَه (Systematist School)، علمی‌ترین جریان تئوریک موسیقایی بعد از اسلام است، که بر مبنای بسیاری از آراء دانشمندان مکتب مُدْرَسِی (اولین مکتب موسیقی بعد از اسلام)، در اواخر قرن هفتم در بغداد شکل گرفت و در ایران و جهان اسلام به رشد و شکوفایی رسید.
۷. در روش نغمه‌نگاری حروف ابجدی مکتب منتظمیه، نغمات در محدوده دو هنگام و یک نغمه آخر (جمعاً سی‌وپنج نغمه)، به ترتیب ا ب ج د ه و ز ح ط ی یا یب یجد یه یو یز / یح یط ک کا کب کج کد که کو کز کح کط ل لا لب لچ لد / له نام دارند، که معمولاً در قسمت نظری رسالات، بر روی دستان‌های ساز عود نشان داده شده‌اند. هدایت، از این مجموعه، تنها از نغمات هنگام اول، به‌اضافه نغمات یح و له، البته نه دقیقاً در محل فیثاغورسی-صفی‌الدینی آن‌ها، استفاده می‌کند.
۸. سازهای دستی.
۹. هدایت هم‌چنین برای محدوده صوتی بزرگ‌تر ساز پیانو (که آن را محدوده‌ای شش‌اکتاوی در نظر می‌گیرد)، نغمات نب(ن) (برای اکتاو چهارم)، سط(س) (برای اکتاو پنجم)، فوف(ف) (برای اکتاو ششم) را نیز، به‌عنوان نغمات ابتدایی هر اکتاو، به‌این مجموعه اضافه می‌کند.
۱۰. چنان‌که در شکل پیداست، هدایت نغمه‌های «یا» را که در پرده ۲/۳ طول سیم قرار می‌گیرند، با خطی افقی روی دسته متمایز کرده است. در حالی که در ادامه، تعریفی از «بای وسط» ارائه می‌دهد که ظاهراً تنها مربوط به نغمه «یا» در اکتاو دوم است، که به‌لحاظ جغرافیایی تقریباً در میانه نت‌های محدوده صوتی سه‌تار قرار می‌گیرد (هدایت، ۱۳۱۷: دستور ابجدی ۶، ۱۳۸۸، ۴۵). نغمه بای وسط برای اکتاوهای دوم، چهارم، و ششم پیانو نیز توسط هدایت استفاده شده است (همان، ۱۳۱۷، دستور ابجدی ۱۹، ۱۳۸۸، ۵۳).

نگاریم، و ۵ زیر آن گذاریم.»

۳۱. «قلّ تحریر، بر پنج حرکت است، و اکثر آن [بسته به سلیقه نوازنده].»
 ۳۲. ایرادات زمانی از این دست، در معدود نمونه‌های نغمه‌نگاری اجدی در رسالات مکتب منتظمیه نیز (به‌غیر از نمونه جدول نغمه‌نگاری شده در درةالتاج قطب‌الدین شیرازی، که نغمه‌نگاری منحصربه‌فرد و بسیار دقیقی است) به‌طور فاحش‌تری دیده می‌شوند. در بیشتر موارد، جمع ارزش‌های زمانی نغمات یک خط، با تعداد نقرات ساختار متریک معرفی شده در ابتدای تصنیف مغایرت دارد.
 ۳۳. لازم به‌ذکر است که نسخه صوتی ترانویسی حاضر نیز توسط نگارنده تهیه و ضبط شده است و قابل دسترسی می‌باشد.

فهرست منابع

اسلامی، امیرحسین؛ صلحی، مهدی و هدایت، مهدی قلی (۱۳۹۲)، ردیف موسیقی ایرانی به‌روایت مهدی صلحی (منتظم/حکما)، نغمه‌نگاری مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه)، تصحیح و بازنویسی: امیرحسین اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.

انارکی، امید (۱۳۹۷)، خوانش آرای موسیقایی مهدی قلی هدایت، در رساله مجمع‌الادوار، در بستر گفت‌وگو سبب و تجدّد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته موسیقی‌شناسی (تنوموزیکولوژی)، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

حامدی‌نژاد، سپینا (۱۳۹۸)، تصحیح، تفسیر و تحلیل ردیف منتظم‌الحکما با رویکردی تطبیقی: مطالعه موردی دستگاه چهارگاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته موسیقی‌شناسی (تنوموزیکولوژی)، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 خالقی، روح‌الله (۱۳۹۶)، سرگذشت موسیقی ایران. تهران: انتشارات صفی‌علی‌شاه.

همان (۱۳۴۰)، مخبر السلطنه هدایت، دانشمند موسیقی‌شناس، رادیو/ایران. شماره ۶۱، صص ۱۸-۱۹ و ۳۰.

همان (۱۳۳۴)، موسیقی‌شناس، موزیک ایران، شماره ۵ سال چهارم، مهرماه.

۱۳، صص ۲۹-۳۰.

دائمی میلانی، فرزاد (۱۳۹۸)، بررسی و تحلیل سیر تحوّل نغمه‌نگاری (نتاسیون) در موسیقی ایران و جهان اسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، مرکز پیام نور تهران شرق، دانشگاه پیام نور استان تهران.

ستایشگر، مهدی (۱۳۸۸)، نام‌نامه موسیقی ایران زمین: (شرح احوال موسیقی‌دانان و موسیقی‌پژوهان و پژوهش‌های موسیقایی)، تهران: انتشارات اطلاعات.

صفوت، داریوش (با همکاری نلی کازن) (۱۳۹۱)، موسیقی ملی ایران. تهران: انتشارات ارس.

فاطمی، ساسان (۱۳۹۳)، تاریخ جامع ایران، جلد ۱۸ (تاریخ موسیقی قاجار)، ۲۴۵-۲۹۳، تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.

قادری، آرشام، منّا، شهاب (۱۳۹۷)، ردیف میرزا عبدالله به‌روایت مهدی صلحی (منتظم/حکما) - آوانگاری مهدی قلی هدایت (جلد اول: دستگاه شور)، تهران: نشر خنیاگر.

هدایت، مهدی قلی (۱۳۸۸)، دستور اجدی در کتابت موسیقی، فصلنامه ماهور، شماره ۴۴، صص ۴۳-۶۳.

همان (۱۳۱۷)، مجمع‌الادوار، دوره کامل موسیقی از عبدالؤمن تا هلمهلص، چاپ سنگی. طهران.

همان (۱۳۰۱)، ردیف موسیقی ایرانی، کتابخانه دانشگاه هنر تهران، نسخه خطی.

Helmholtz, Herman L. F. (2013). *On the sensations of tone*. Courier Corporation.

Wright, Owen. (1994). Abd al-Qādir al-Marāghī and Alī B. Muhammad Binā'ī: Two Fifteenth-Century Examples of Notation Part I. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*. Vol. 57, No. 3, pp. 475-515.

Ibid. (1978). *The Modal System of Arab and Persian Music A.D. 1250-1300*. London: Oxford university press.